

映像酔い感受性質問票(VIMSSQ short)

本質問票は様々な視覚ディスプレイや視覚エンターテインメント機器の使用経験と、それに伴う不快感を測定するためのものです。

視覚ディスプレイや視覚エンターテインメント機器には、映画館、スマートフォンやタブレットによる映画視聴とゲームプレイ、ビデオゲーム、バーチャルリアリティ用ゴーグル、ヘッドマウントディスプレイ、大型の広告動画ディスプレイや情報掲示板を含みます。

成人期（18才以上）の経験に関してのみ、以下の質問に答えて下さい。子供の頃の経験は無視して下さい。

Q1. これらの機器を使用しているときに、次の各症状をどのぐらいの頻度で経験しましたか？（回答に○をつけてください）

むかつき	全くない	めったにない	ときどきある	頻繁にある
頭痛	全くない	めったにない	ときどきある	頻繁にある
めまい	全くない	めったにない	ときどきある	頻繁にある
疲労	全くない	めったにない	ときどきある	頻繁にある
眼精疲労	全くない	めったにない	ときどきある	頻繁にある

Q2. これらの症状により、これらの機器を使用しなくなったり、表示を見なくなったりしたことはありますか？（回答に○をつけてください）

全くない めったにない ときどきある 頻繁にある

Q3. 使用を停止したり、表示を見なくなったりしたと回答した場合は、そのときの機器やディスプレイを挙げて下さい。